

Encefalopatía hipertensiva vs encefalitis disinmune postvacunal: un desafío diagnóstico en un caso clínico

L. Artiga Sainz¹, P. Recena Pérez², K. Vaca Guzmán-Montero³, C. Díaz González³, L. López Candás³, S. Balboa Palomino²

1. Residente en Medicina Interna. Fundación Hospital de Jove. <https://orcid.org/0000-0002-6599-2050>
2. Facultativo Especialista de Área en Cuidados Intensivos. Hospital Universitario de Cabueñes.
3. Residente en Cuidados Intensivos. Hospital Universitario de Cabueñes.

ENFERMEDAD ACTUAL

- Varón de 66 años trasladado por UVI móvil a Urgencias de CAHU por cuadro de desorientación e inestabilidad para la marcha de dos horas de duración, sin otra clínica asociada.
- En domicilio se registra tensión arterial 210/95 mmHg. Afebril, FC 72 lpm, SpO2 98% basal. A la EF: agitación psicomotriz, resto de exploración neurológica y por aparatos anodina.
- El paciente había suspendido su medicación antihipertensiva 5 meses antes.
- Antecedente de vacunación contra VHZ 5 días antes.

A su llegada a Urgencias presenta crisis convulsiva generalizada con disminución del nivel de consciencia.

Control de TA con Clevidipino y Urapidilo IV

